

MATEMATIKA DARSLARIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Nurullayeva Gulchiroy Baxshillo qizi

Ismatov Qurbon Izzatullayevich

Navoiy viloyat Konimex tuman ixtisoslashtirilgan
maktabning matematika fani o‘qituvchilari

Annotatsiya: Maqolada matematika darslarida didaktik topshiriqlarni kompyuterlar yordamida o‘quvchining yoshiga mos ravishda berish muhimligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: teorema, individual xususiyatlar, xatjild, tarqatma, maket.

Kompyuter o‘quv materiallarini ifodalash va o‘quvchilarga uzatish usullarini yetarlicha darajada kengaytirdi. Rang, grafika, tovush, video va boshqa bir qator effektlarni ta’lim jarayonida qo‘llash evaziga turli muhit va vaziyatlarni yuzaga keltirish mumkin bo‘lib qoldi. O‘quvchilar ta’rif, teorema, isbot, qoida va formulalarni eslab qolishlariga to‘g‘ri keladi.

Matematika darslarida bilish imkoniyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus masala va mashqlardan muntazam ravishda foydalanib, kichik yoshdagi o‘quvchilarning matematik dunyoqarashini shakllantiradi va rivojlantiradi, matematik madaniyatini shakllantiradi, matematik tayyorgarlik darajasini yuqoriga ko‘taradi, bolalarga ularni o‘rab turgan olamdagi eng sodda qonuniyatlarni anglab olishga va o‘zlariga bu olamda dadil yo‘l topishlariga, maktabda olgan matematik bilimlaridan kundalik hayotdagi turli masalalarda faol qo‘llashni o‘rganadilar. O‘qituvchining ta’lim jarayonida o‘quvchilarning bilishga bo‘lgan qiziqishlarini uyg‘otish, rivojlantirish, orttirish va mustahkamlash, shuningdek faoliyatlarini ijodiy va mahsuldor qilish bo‘yicha mahorati o‘z fani bo‘yicha mashg‘ulotlarni boy, rang-barang, qiziqarli qilib o‘tkazishiga bog‘liq. Kompyuter va zamonaviy axborot texnologiyalari o‘quvchilarni motivlashni kuchaytirish imkonini bera oladi. Hattoki,

oddiy komp’yuterda ishlashning o‘zi ham o‘qishga bo‘lgan qiziqishni ortishiga sabab bo‘la oladi. Bundan tashqari, komp’yuterlar o‘quv masalalarini murakkablik darajalariga ko‘ra taklif etadi va bu jarayonni to‘la boshqara oladi, to‘g‘ri echimlarni rag‘batlantirishi esa motivlashtirishda ijobiy rol o‘ynaydi.

Bundan tashqari, kompyuter o‘qishga bo‘lgan bitta yomon munosabatni, ya’ni tushunmaslik hamda bilimlardaishlar ekan, o‘quvchi zarur yordamlarni olgan holda masalani oxirigacha hal qilishga harakat qiladi. Motivlashtirish manbalaridan biri – bu qiziqarlilikdir. Bu o‘rinda kompyuterning imkoniyatlari cheksiz. Bu erda asosiy e’tiborni qiziqarlilikka qaratib, o‘quv maqsadalaridan chetga chiqib ketmaslikka xarakat qilish zarur. Kompyuter o‘quvchilarni ma’lum bir o‘yin vaziyatiga o‘xshash vaziyatlarni yuzaga keltirgan xolda bolalarning o‘quv faoliyatini boshqarish usullarini o‘zgartirishga imkon beradi. Bunda o‘quvchilarga ma’lum bir shaklda yordamchi ma’lumotlarni olish uchun so‘rovnomalar berishga o‘rgatadi. O‘quvchilar uchun mo‘ljallangan masalalarning tiplari ham o‘zgaradi va modellashtirish, algoritmlar qurish, dasturlash kabi holatlar tez-tez uchraydigan bo‘lib qoladi.

Kompyuter o‘quvchilar faoliyatini nazorat qilishni sifat jihatidan yuqori darajaga ko‘tara oladi va ta’lim jarayonini moslashuvchan qila oladi. Kompyuter hamma o‘quvchilarning barcha javoblarini nazorat qiladi, aksari hollarda nafaqat ularning hatolarini qayd qiladi, balki xatolikning turini yetarlicha darajada aniqlaydi. Ko‘rinib turibdiki, matematika fani bo‘yicha mashg‘ulotlarda kompyuter va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish mashg‘ulotlarni haqiqatdan ham zamonaviy darajada tashkil qilinishiga olib keladi, ta’lim jarayonini individuallashtiradi, natijalarni nazorat qilish va ularning haqqoniy hamda o‘z vaqtida bo‘lishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yunusova D.I. Matematikani o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007–258 b.
2. Yagudayev B. Ya. Ajoyib sonlar olamida.— Toshkent: “O‘qituvchi”, 1979.
3. Abdurahmonov B., Matematik induksiya metodi Toshkent, 2008 y.

4. G‘ulomov S.S., Begalov B.A. Informatika va axborot texnologiyalari.– T.:
Fan,